

Scripta Nova

REVISTA ELECTRÓNICA
DE GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Alquileres a corto plazo como nuevos patrones de acumulación territorial. *Airbnb* en Buenos Aires y Santiago de Chile

Scripta Nova
ISSN 1138-9788
Vol. 29 (2) 2025, p. 141-176
30 de junio de 2025

Recibido: 03/05/2024
Revisado: 15/10/2024
Aceptado: 15/03/2025

Natalia Lerena-Rongvaux
Centro de Estudios Urbanos y Regionales,
(CEUR-CONICET)

lerena.natalia@conicet.gov.ar

<https://orcid.org/0000-0002-7345-5511>

Hernán Orozco

Departamento de Planificación y Ordenamiento
Territorial, Universidad Tecnológica
Metropolitana

horozcor@utem.cl

<https://orcid.org/0000-0002-4326-9099>

PALABRAS CLAVE

mercado de arriendo,
alquileres temporales,
plataformas digitales,
Airbnb, América Latina

ALQUILERES A CORTO PLAZO COMO NUEVOS PATRONES DE ACUMULACIÓN TERRITORIAL. AIRBNB EN BUENOS AIRES Y SANTIAGO DE CHILE

La aparición de plataformas digitales, originalmente de alojamiento turístico, ha impulsado un submercado de alquiler a corto plazo en un número creciente de ciudades. Estas formas de renta, flexibles y con escasa regulación, generan nuevas formas de acumulación territorial y presionan la oferta de vivienda asequible. Este estudio analiza los efectos territoriales de los alquileres temporarios en Santiago de Chile y Ciudad de Buenos Aires, ambas marcadas por el aumento del arrendamiento o *inquilinización*. La metodología, cuali-cuantitativa, se centró en la elaboración y comparación de indicadores territoriales en base a las ofertas de alquileres temporales y convencionales. Entre los hallazgos, se revelan tres tendencias: (1) expansión de los alquileres de corto plazo en áreas consolidadas y de renovación, (2) fuerte presencia de alquiler de habitaciones en sectores periféricos fuera del circuito turístico, y (3) profesionalización de anfitriones/as y aparición de nuevos actores en la extracción de rentas urbanas.

Proyecto parcialmente financiado por el Concurso de Proyectos Regulares de Investigación, año 2022, código LPR22-04, Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 873082.

PARAULES CLAU

mercat de lloguer,
lloguers temporals,
plataformes digitals,
Airbnb, Amèrica
Llatina

**LLOGUERS A CURT TERMINI COM A NOUS PATRONS
D'ACUMULACIÓ TERRITORIAL. AIRBNB A BUENOS AIRES I
SANTIAGO DE XILE**

L'aparició de plataformes digitals, originalment destinades a l'allotjament turístic, ha impulsat un submercat de lloguer a curt termini en un nombre creixent de ciutats. Aquestes formes de renda, flexibles i amb escassa regulació, generen noves formes d'acumulació territorial i exerceixen pressió sobre l'oferta d'habitatge assequible. Aquest estudi analitza els efectes territorials dels lloguers temporals a Santiago de Xile i la Ciutat de Buenos Aires, ambdues marcades per l'augment del règim de lloguer o inquilinatge. La metodologia, qualitativa, es va centrar en l'elaboració i comparació d'indicadors territorials basats en les ofertes de lloguers temporals i convencionals. Entre les troballes, es revelen tres tendències: (1) expansió dels lloguers a curt termini en zones consolidades i en procés de renovació, (2) forta presència del lloguer d'habitacions en sectors perifèrics fora del circuit turístic, i (3) professionalització dels/de les amfitrions/es i aparició de nous actors en l'extracció de rendes urbanes.

KEYWORDS

rental housing, short-
term rentals, digital
platforms, Airbnb,
Latin America

**SHORT-TERM RENTALS AS EMERGING PATTERNS OF
TERRITORIAL ACCUMULATION. AIRBNB IN BUENOS AIRES
AND SANTIAGO DE CHILE**

The emergence of digital platforms, originally for tourist accommodation, has spurred a short-term rental submarket in a growing number of cities. These flexible and lightly regulated rental models generate new forms of territorial accumulation and put pressure on the supply of affordable housing. This study examines the territorial effects of these rentals in Santiago de Chile and Buenos Aires, both characterized by an increase of tenants or "inquilinización". The research employed a mixed qualitative-quantitative methodology, focusing on the creation and comparison of territorial indicators based on short-term and conventional rental listings. The findings reveal three main trends: (1) the expansion of short-term rentals in consolidated and renewal areas, (2) a strong presence of room rentals in peripheral areas outside the tourist circuit, and (3) the professionalization of hosts and the emergence of new actors in urban rent extraction.

La economía digital (Tapscott 1996), con su capacidad para intensificar los procesos productivos y aumentar las rentabilidades (Berardi 2019), ha dado un respiro al capitalismo postindustrial, que enfrenta una tendencia al colapso en sectores como la industria, el comercio y las finanzas globales (Cardullo et al. 2019). Las antiguas formas de reproducción económica están siendo reemplazadas por estrategias globales basadas en la explotación masiva de datos (Zuboff 2015) en el marco de la "cuarta revolución industrial" (Schwab 2016). En el centro de esta transformación se encuentran las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley y sus equivalentes globales. La creciente dependencia de la tecnología digital en la producción, comunicación, comercio y cultura les ha permitido alcanzar posiciones dominantes en el ámbito político y económico, en un proceso conocido como la "siliconización del mundo" (Sadin 2017). Hoy en día, monopolios como Amazon, Facebook y Google lideran la acumulación de riqueza a nivel mundial.

Términos como economía colaborativa, compartida o *peer-to-peer* (Schlagwein et al. 2020) son usados para describir un modelo económico basado en el intercambio de bienes, servicios y datos entre individuos a través de plataformas digitales. Sin embargo, estos conceptos son discutibles, ya que dichas plataformas, centradas en la explotación de los datos proporcionados por los usuarios, han creado un nuevo régimen de acumulación concentrado y desigual, que Snircek ha conceptualizado como "capitalismo de plataformas". Este régimen está basado en "un nuevo tipo de empresa, caracterizada por proporcionar infraestructura que media entre diferentes grupos de usuarios, desarrollar tendencias monopólicas impulsadas por efectos de red, utilizar subsidios cruzados para captar usuarios adicionales y mantener una arquitectura centralizada que controla las interacciones posibles" (Srnicek, 2018: 49). Empresas como Uber, Airbnb o Glovo están transformando la forma en que trabajamos, vivimos y nos relacionamos en la ciudad, impactando la movilidad, la distribución de mercancías y los mercados inmobiliarios, lo que se ha denominado a su vez como "urbanismo de plataformas" (Sadowsky 2020; Graham 2020).

Entre los impactos del capitalismo y del urbanismo de plataformas se destaca la expansión del submercado de alquileres de corto plazo, o *short-term rentals* (STR). Si bien en sus inicios las plataformas de alquileres temporarios, especialmente Airbnb, revolucionaron los mercados turísticos y el sector de alojamientos (Moreno-Izquierdo et al. 2016; Ustrov 2020), con el tiempo también han afectado los mercados de alquileres permanentes, provocando aumentos en los precios para los residentes locales y reduciendo la oferta disponible, debido a la reorientación de viviendas hacia el alquiler a turistas extranjeros (Gil 2020; Cocola-Gant y Gago 2019; Gil y Sequera 2018).

Los alquileres temporarios constituyen una forma de renta inmobiliaria que, si bien siempre ha existido, con la emergencia de las plataformas digitales como Airbnb, asume nuevas características. Las plataformas facilitan la difusión masiva de la oferta, y actúan como intermediarias seguras y cómodas, tanto para oferentes como para demandantes. Pero, el

motivo fundamental de esta disrupción en el mercado inmobiliario es que ofrece al/la propietario/a una inédita flexibilidad en las condiciones de contratación, precio y duración de la estadía, lo que podría permitir alcanzar una rentabilidad extraordinaria en comparación con el alquiler de largo plazo debido a la mayor rotación del capital. Esta disrupción tecnológica reedita y profundiza la contradicción entre valor de uso/ valor de cambio en la concepción de una mercancía peculiar como es la vivienda, al priorizarse cada vez más su función de reserva de valor o activo financiero por sobre su función social.

Esta investigación tiene como objetivo analizar el fenómeno de los alquileres de corto plazo (STR) a través de plataformas digitales en América Latina, con un enfoque en su impacto sobre el acceso a la vivienda en alquiler. Para ello, se examina el caso de Airbnb y se comparan dos ciudades representativas: Santiago de Chile (en adelante, Santiago) y Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CABA), con el fin de ofrecer una perspectiva amplia sobre la situación en la región. Este análisis se enmarca en el contexto del proceso de “inquilinización”, que describe el aumento del número de hogares que dependen del alquiler ante la dificultad de acceder a la propiedad (Rodríguez et al. 2018; Palumbo 2023; Lopéz-Morales y Orozco 2019), las crecientes restricciones económicas, jurídicas y sociales para acceder a viviendas en alquiler (Weibel et al. 2022; ACIJ 2016; Blanco et al. 2014; Link et al. 2019), y el aumento generalizado del déficit habitacional en América Latina (Rolnik et al. 2021).

Este estudio, de carácter exploratorio, postula que las plataformas digitales favorecen las dinámicas de “acumulación territorial”, entendida como la forma en que el capital avanza sobre personas, territorios y naturalezas, a través de la acumulación por apropiación de elementos que aún están fuera de los circuitos tradicionales del capital global (Castro et al. 2022), en dos sentidos. Por un lado, las plataformas de STR estimulan la salida del mercado de vivienda de activos valiosos para la satisfacción de las necesidades de refugio, para colocarlas en un mercado inmobiliario y del turismo global desregulado. Esto incrementa las ganancias de agentes económicos que emergen (o se complejizan), como corporaciones tecnológicas y desarrolladores, y potencia las rentas de inversores inmobiliarios de todo nivel, al tiempo que restringe el acceso para los hogares inquilinos. Por otro lado, el alquiler de corto plazo de habitaciones en la vivienda propia, una modalidad nada despreciable en áreas periféricas de las ciudades latinoamericanas, representando un avance en la mercantilización del espacio urbano -el doméstico- y del tiempo libre que, hasta el momento, permanecían fuera de los límites del capital.

Este artículo se organiza en cinco apartados. El primero, presenta el objeto y las áreas de estudio. Así, se analiza, por un lado, el submercado de STR, tomando el caso de la plataforma Airbnb. Por otro lado, se presentan las unidades de análisis, a través de la caracterización del proceso de *inquilinización* o crecimiento del arrendamiento en Ciudad de Buenos Aires y Santiago. El segundo apartado, presenta el marco metodológico. Allí, por un lado, se abordan las características de las áreas de estudio, como representantes del contexto

de América Latina. Por otro lado, se explican las variables de estudio, las fuentes de datos, y los procedimientos de análisis. El tercer apartado, presenta los resultados de investigación en ambas ciudades, mientras que el cuarto expone un análisis comparado de variables e indicadores en ambas ciudades, a modo de discusión de resultados. Finalmente, se exponen los hallazgos de la investigación, en torno a los STR a través de plataformas digitales como nuevas formas de acumulación territorial en la región, y se plantean líneas de trabajo futuras.

Caso de estudio y unidades de análisis

Considerando que el objeto de estudio de este trabajo es el efecto de los STR en el proceso de inquilinización en la región, se han determinado un caso de estudio (la plataforma Airbnb en América Latina) y dos unidades de análisis (Santiago y Buenos Aires) que permiten un ejercicio de generalización analítica, en un estudio de casos de diseño “incrustado de caso único” (Yin, 1994: 46). Aunque existen varias plataformas de alquileres temporarios, se escoge la plataforma *Airbnb* como caso de estudio, debido a su papel crucial en la transformación del mercado del alquiler de corto plazo, a su posición dominante y alcance global que facilitan la comparación con otras ciudades del mundo, y a la amplia disponibilidad de datos. Se examinan Santiago y Ciudad de Buenos Aires como unidades de análisis, dos metrópolis latinoamericanas en las que Airbnb se ha expandido exponencialmente en los últimos años, y cuyo desarrollo urbano reciente está marcado por cambios en el mercado inmobiliario, tradicionalmente enfocados en la propiedad, hacia el arrendamiento o inquilinización (Rodríguez *et al.*, 2015; López-Morales y Orozco, 2019). A continuación, se presentan los principales antecedentes del caso y las unidades de estudio.

Airbnb en el mundo y en América Latina

Desde su aparición en el año 2008, la plataforma Airbnb (originalmente *AirBed and Breakfast*) se ha transformado en un ejemplo emblemático del “capitalismo de plataforma”. La plataforma web se presentó inicialmente como una opción de alojamiento turístico en la que propietarios o anfitriones/as (en inglés, *hosts*) ofrecían su hogar a huéspedes (en inglés, *guests*), a menudo compartiendo el espacio con ellos. Esto revolucionó rápidamente la industria hotelera, aumentando la oferta y la competencia, disminuyendo los precios, y afectando directamente a los hoteles tradicionales, que han tenido que adaptarse a una nueva competencia con bajos o nulos costos impositivos y operativos (Zervas *et al.* 2017).

Esta iniciativa, originalmente colaborativa (*peer-to-peer*), hoy es un negocio multimillonario que cotiza en bolsa (NASDAQ), con millones de usuarios/as y miles de transacciones diarias¹, y que frecuentemente entra en tensiones con gobiernos locales y

¹ En 2017, Airbnb mostró alrededor de 4,5 millones de anuncios que ofrecían alquileres de viviendas a corto plazo en más de 65.000 ciudades de todo el mundo. Fuente: <https://www.airbnb.com.ar/about/about-us>

nacionales para intentar perpetuar la situación de desregulación en la que se encuentra aún en muchas ciudades (Gurran y Phibbs, 2017). A pesar de la emergencia sanitaria mundial de los años 2020 y 2021, que tuvo graves afectaciones al turismo mundial, la compañía no paró de crecer y anotar nuevos *récords* en relación con su capitalización² y número de transacciones diarias³. Airbnb se expandió globalmente con mucha velocidad, y América Latina no ha sido la excepción. En efecto, en muchas metrópolis de la región, la oferta de Airbnb es similar a la de destinos turísticos tradicionales europeos y estadounidenses. Por ejemplo, mientras que en Barcelona, Nueva York y Berlín se ofrecieron 15.655, 42.931 y 12.049 alquileres respectivamente, en Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago existían 22.713, 24.224 y casi 10.000, respectivamente (Inside Airbnb 2023). Si bien originalmente se presentó como una opción de alojamiento turístico en donde anfitriones y huéspedes comparten tiempo y vivienda, el impacto de la plataforma sobrepasó este nicho y rápidamente se insertó en los mercados de alquiler a largo plazo, movilizandoviviendas destinadas al alquiler de largo plazo hacia estas nuevas modalidades, más rentables y flexibles.

Revisiones bibliográficas señalan que, desde sus inicios, los estudios sobre Airbnb se han centrado principalmente en áreas como el marketing, la informática y los estudios de turismo, con un enfoque en la competencia desleal con el mercado hotelero. Sin embargo, en general, estos estudios han evaluado de manera superficial los efectos de la plataforma sobre el comportamiento de los usuarios, la fijación de precios y los aspectos regulatorios (Lerena Rongvaux y Rodríguez 2023). Además, han pasado por alto que Airbnb rápidamente superó su concepto inicial y, lejos de limitarse al turismo, se integró en los mercados de alquiler a largo plazo y el retiro de las propiedades del mercado tradicional de alquiler para destinarlas a alquileres de corto plazo, que resultan más rentables y flexibles para los *hosts*.

Por su parte, los estudios urbanos vienen desarrollando una perspectiva crítica sobre los impactos socioterritoriales de la plataforma y sus conflictos urbanos. En un primer momento, los efectos urbanos del alquiler de corto plazo a través de plataformas digitales (y, particularmente, Airbnb), se interpretaron desde los conceptos de *turistificación* (Jover y Díaz-Parra, 2020; Díaz-Parra y Sequera, 2021) o *gentrificación turística* (Gotham, 2005; Cócola-Gant, 2018). Pero, muy rápidamente, el foco se desplazó desde el turismo hacia el mercado inmobiliario y el modelo de negocios de los STR. Así, las discusiones se enfocan en la emergencia de intermediarios corporativos para la gestión de alquiler de corto plazo (Cócola-Gant et al., 2021; Jover y Cocola, 2022; Gil García, 2020; Cócola-Gant y Gago, 2019), los impactos en el mercado inmobiliario y las restricciones para el acceso a la vivienda por parte de los/las habitantes locales (Wachsmuth y Weisler, 2018; Zou, 2020), los efectos de

2 El Economista. (2020, 10 de diciembre). Airbnb debuta en Wall Street y supera los 100.000 millones de dólares de valoración. <https://www.economista.com.mx/mercados/Como-le-fue-a-Airbnb-en-su-debut-en-Wall-Street-20201210-0059.html>

3 Financial Times. (2021, 12 de Agosto). Airbnb benefits from "travel recovery" as bookings and revenue grow. Financial Times. <https://www.ft.com/content/fd8f8621-cac4-4bff-a082-9a74d1cbec15>

desplazamiento (Pinkster y Boterman, 2017) y sus resistencias (Gil García y Sequera, 2018). Es dentro de este segundo enfoque que se inscribe el presente trabajo.

En América Latina, el fenómeno de Airbnb ha sido menos estudiado, aunque es posible identificar algunas temáticas recurrentes desde diferentes enfoques, no siempre críticos. Entre ellas, destacan las preferencias de los usuarios y su comprensión del concepto de “economía compartida”, abordadas desde el turismo y los negocios (Bezerra et al. 2017; Campos 2018); el análisis de las plataformas como innovaciones disruptivas y nuevos modelos de negocio basados en tecnologías emergentes, desde los estudios informáticos (De Souza et al. 2016; Canedo 2019); y las percepciones estéticas de los usuarios, tratadas desde la arquitectura (Carrión 2020).

Desde una perspectiva centrada en los estudios urbanos, algunos trabajos han analizado los problemas de regulación del mercado laboral y el marco tributario ante los retos de las economías de plataformas (Amunátegui, 2019), así como los efectos del turismo en las ciudades y las tensiones generadas entre los usos turísticos y residenciales tradicionales (González et al. 2020; Lerena y Rodríguez 2019). En la actualidad, las investigaciones se enfocan en los impactos de los alquileres de corto plazo (STR) en el mercado de vivienda asequible en ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México, São Paulo y Santiago (Lerena 2022; Ferreira 2023; González Loyde 2023; Rolnik et al. 2021).

Tendencias de inquilinización en América Latina. Miradas desde Ciudad de Buenos Aires y Santiago

En América Latina, el crecimiento de los STR a través de plataformas digitales coincide con el aumento generalizado de la proporción de hogares inquilinos, especialmente en las principales ciudades, hecho que complejiza la crisis general de acceso a la vivienda. Rolnik et al. (2021) han expuesto que el alquiler tiene cada vez más centralidad para la extracción de rentas en la región, conectando estos mercados de vivienda con el capital trasnacional, y transformando a propietarios/as medianos/as y corporativos de vivienda de alquiler en nuevos eslabones del complejo inmobiliario-financiero (ver López-Morales y Gasic, 2021).

En Argentina, el contexto general de empobrecimiento, las dificultades para obtener créditos hipotecarios (Baer y Kauw, 2016; Blanco et al., 2014) y la insuficiente política de vivienda de interés social (Di Virgilio y Rodríguez, 2023) restringen las posibilidades para acceder a una vivienda en propiedad para cada vez más amplios sectores medios y medios bajos. Sumado a estas restricciones para el acceso a la vivienda en propiedad, el país no cuenta -ni se registran experiencias significativas en términos históricos- de provisión pública o sin fines de lucro de vivienda en alquiler. Es decir, los hogares no propietarios deben volcarse o bien hacia el mercado de alquileres o bien hacia la ocupación informal del suelo y la vivienda. Todo esto ha dado lugar a un proceso de inquilinización (Rodríguez et al., 2015; Palumbo, 2023), especialmente marcado en la Ciudad de Buenos Aires (INDEC, 2023).

El aumento sostenido en los precios de los alquileres del mercado formal, junto con las crecientes exigencias para acceder a un contrato de alquiler, empujan a los hogares más vulnerables a resolver su situación habitacional en la informalidad, en villas y asentamientos, o en hoteles (Rodríguez et al., 2018; Toscani, 2018). Este proceso de inquilinización se da, además, en un contexto de endeudamiento y precarización de las condiciones de habitabilidad de los hogares inquilinos, por ejemplo, con el crecimiento del alquiler de habitación frente a la vivienda completa (Weibel et al., 2023).

Condiciones similares han sido detectadas en Santiago (Link et al., 2019), ciudad en la que el alquiler en condiciones de vulnerabilidad crece, debido a los aumentos sostenidos de precios que excluyen a diferentes grupos o los obliga a vivir con altos niveles de endeudamiento. La paradoja es que, a pesar del *boom* inmobiliario que vivió la ciudad en las últimas décadas, el déficit habitacional sigue creciendo año a año; algo que Lopez-Morales y Orozco (2019) han descrito como una fractura social entre aquellos/as individuos y entidades que acceden al mercado de la hipoteca para transformarse en pequeños/as o medianos/as inversionistas, y aquellos hogares excluidos del mercado, que deben enfrentarse a la presión por desplazamiento en áreas centrales y pericentrales, y a la periferización.

Materiales y métodos

El enfoque metodológico de este trabajo es cuali-cuantitativo. Tomando como caso la plataforma de alquileres temporarios Airbnb, se propone reconocer patrones de comparación y consideraciones territoriales del fenómeno de estudio en dos ciudades latinoamericanas: Santiago de Chile y Ciudad de Buenos Aires, considerando las escalas barrial y metropolitana.

Así, el trabajo describe los patrones espaciales de la oferta existente en la plataforma Airbnb en cada ciudad estudiada, basada en índices cuantitativos y georeferenciaciones con fuente en la plataforma abierta Inside Airbnb⁴, la que proporciona una gran cantidad de información confiable y sistematizada sobre diferentes dimensiones del mercado y la distribución de la oferta de Airbnb hasta marzo del año 2023.

Se destacan tres consideraciones para el uso de Inside Airbnb: en primer lugar, pueden existir imprecisiones en la ubicación de las ofertas, lo que genera cierto margen de error en el análisis territorial. No obstante, la cantidad de unidades y la escala de análisis permiten dar cuenta de tendencias válidas. En segundo lugar, la cantidad de ofertas exhibida está subestimada, debido a que algunas pueden haberse encontrado inactivas o no disponibles al momento de la recolección. Asimismo, reconocemos que existen unidades de alquiler temporario publicadas por fuera de la plataforma Airbnb, que quedan fuera de la muestra. Nuevamente, debido a la cantidad de ofertas publicadas en Airbnb, y dado que es la principal

4 Ver: <http://insideairbnb.com/>

plataforma de alquileres temporales en ambas ciudades, consideramos que los resultados pueden generalizarse. Finalmente, es importante aclarar que los anfitriones o “hosts” que figuran en Airbnb pueden ser tanto propietarios como gestores intermediarios (no propietarios), por lo que los datos no permiten dar cuenta de procesos de concentración de la propiedad. Sin embargo, sí es posible conocer el proceso de concentración de la gestión o “profesionalización”, es decir, la existencia de actores intermediarios que se apropian de una porción de estas rentas. Esta limitación se subsanó con el análisis de los comentarios de gestores y propietarios en grupos colaborativos de Facebook, observados mensualmente a lo largo del año 2023.

Tabla 1. Dimensiones de análisis del fenómeno de los STR. Fuente: elaboración propia.

DIMENSIÓN	INDICADOR	CRITERIO DE SELECCIÓN
Localización	Distribución por sector de la ciudad de la oferta completa	Tamaño de la oferta de vivienda completa y de habitaciones en distintos sectores de la ciudad
Tipo de oferta	Cantidad de viviendas completas (casa o apartamento que se alquila sin otros moradores)	Alquiler de viviendas completas: la vivienda sale del mercado a largo plazo, afectando la oferta de vivienda de largo plazo. Alquiler de habitaciones en vivienda compartida: el hogar huésped mercantiliza parte de su vivienda.
	Cantidad de habitaciones privadas en casa compartida	
	Otros tipos de propiedad	
Perfil anfitriones/as	Porcentaje de anfitriones/as que ofrecen más de tres unidades	Dinámicas de profesionalización ⁵ del rentismo como: número de anuncios por usuario anfitrión y porcentaje de anfitriones/as múltiples (3 o más anuncios) por sector. Alta rotación de huéspedes: implica personas encargadas de gestión, limpieza y otros, así como alta rotación del capital derivada de las noches mínimas permitidas por los anfitriones/as y la ocupación anual.
	Cantidad de noches mínimas de estadía	
Patrón territorial de la oferta de vivienda completa	Cantidad de anuncios por barrio	Barrios donde más ha avanzado esta forma de alquiler. Relación con otras características de los barrios, por ejemplo: si son típicamente turísticos, si están en áreas bajo políticas de renovación o procesos de valorización, etc.
	Precio promedio por noche por barrio	
	Tasa de ocupación por barrio	
Rentas de vivienda completa	Renta mensual promedio por vivienda en cada barrio	La renta mensual es indicador clave para indagar en los efectos del mercado de alquiler de corto plazo en la oferta de vivienda asequible para la población local.
	Renta mensual promedio de alquiler a largo plazo en cada barrio	
	Renta anual total por barrio	

⁵ Se entiende por profesionalización a un proceso en el que tienden a participar gestores/as que realizan tareas para sostener la actividad sin ser los/as propietarios/as del inmueble. Es decir, actividades terciarizadas llevadas adelante por actores que intermedian entre la plataforma, los/as propietarios/as y los/as huéspedes, en forma mercantilizada.

Para poner en contexto la emergencia de este en cada ciudad, el análisis de las ofertas de alquiler temporario se complementa con datos sobre el mercado inmobiliario de alquiler a largo plazo en la ciudad de Buenos Aires y Santiago de Chile, producidos por la Dirección General de Estadísticas y Censos y el Observatorio del Arriendo del IEUT-PUC, respectivamente. En la Tabla 1 se explican las dimensiones de análisis, los indicadores y criterios considerados, siguiendo la metodología de trabajos anteriores propios (Lerena 2022; Apaolaza et al. 2016; Marín et al. 2019; López-Morales y Orozco 2019).

Resultados de investigación

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

La plataforma Airbnb registró sus primeras actividades en la ciudad el segundo trimestre del año 2010. Desde ese año, la actividad -revisada a través de reseñas de huéspedes- ha crecido exponencialmente (Figura 1). Con un *peak* de 26.000 reseñas en el cuarto trimestre del 2019, se observa una interrupción durante la pandemia de COVID-19, y una rápida recuperación, alcanzando nuevos máximos los últimos meses de 2022, con 68.357 reseñas trimestrales.

Figura 1. Reseñas de huéspedes en Airbnb 2010-2023, CABA. Fuente: Elaboración propia en base Inside Airbnb, 2023.

En marzo de 2023 se registraron 22.713 propiedades ofrecidas, un 1,38% de las 1.640.710 viviendas registradas (INDEC, Censo 2022). De estas, 20.292 (89,3%) son viviendas completas, 2.152 (9,5%) habitaciones en viviendas compartidas y solo un 1,2% otro tipo de espacios como habitaciones de hoteles y hostales. Respecto de la distribución territorial de estas ofertas (Tabla 2), el sector de alta renta⁶ ofrece el menor porcentaje de habitaciones de

⁶ Continuando con trabajos anteriores (López-Morales y Orozco, 2019), el sector de "alta renta" corresponde a los barrios de Palermo, Recoleta, Belgrano, Colegiales, Nuñez, Caballito, Puerto Madero, Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan. El sector "centro" agrupa los barrios: San Nicolás, Retiro, Monserrat, San Telmo y Constitución. El sector "pericentro": corresponde a los barrios: Balvanera, Villa Crespo, Chacarita, Barracas, San Cristóbal, Boca, Boedo y Parque Patricios.

toda la ciudad (apenas el 6,2%). En cambio, esta tipología representa casi un quinto (19,7%) de la oferta en barrios periféricos.

De esta información se desprenden algunos datos significativos sobre el despliegue de Airbnb en la ciudad. Primero, las más de 22.000 unidades completas ofertadas contribuyen al déficit general de vivienda en alquiler. Aunque algunas de estas propiedades puedan ser unidades a estrenar en el mercado de alquiler temporario, trabajos anteriores (Lerena y Gonzalez Redondo, 2024) demuestran que un porcentaje significativo de propietarios optan por este mercado en lugar del alquiler tradicional a largo plazo.

Segundo, el hecho de que el 89,3% de las ofertas sean viviendas completas demuestra que no se trata de una dinámica “economías colaborativas”, sino de un submercado de rentas emergente, orientado en general a consumidores/as (extranjeros/as, turistas, etc.) dispuestos a pagar precios más elevados.

Finalmente, el hecho de que más de 2.000 hogares alquilen una habitación de su propia vivienda también representa un dato relevante para analizar el impacto de estas rentas emergentes en las economías de los hogares: ¿en qué medida este subalquiler podría estar completando ingresos, reduciendo el precio de sus propios alquileres o los gastos de vivienda, estrategias de supervivencia en tiempos de crisis económica?

Tabla 2. Ofertas en Airbnb por tipo de vivienda, CABA. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023

SECTOR	VIVIENDAS COMPLETAS		HABITACIONES		OTROS		TOTAL
Centro	3.703	86,2%	520	12,1%	73	1,7%	4.296
Alta Renta	13.533	92,9%	898	6,2%	142	1,0%	14.573
Pericentro	2.494	79,6%	594	19,0%	45	1,4%	3.133
Periferia	562	79,0%	140	19,7%	9	1,3%	711
Total general	20.292	89,3%	2.152	9,5%	269	1,2%	22.713

Como muestra la Tabla 3, 12.097 anfitriones/as utilizan la plataforma Airbnb en CABA. De estos/as, el 10,6% (1.286 *hosts*) cuentan con 3 o más unidades, concentrando un 46% de la oferta, y con un promedio de 8,1 publicaciones por cada uno/una, es decir, son gestores no familiares/individuales. Además, existen casi cien anfitriones/as que ofrecen más de 20 anuncios, y cinco que manejan más de 100 propiedades cada uno/una. Si bien esto no significa que las propiedades sean del/de la mismo/a propietario/a, sí es evidencia de cierto nivel de profesionalización en la gestión de la actividad. En términos territoriales, son los barrios de alta renta y centrales, asociados a la actividad turística consolidada, los que concentran esta profesionalización. Cabe mencionar el caso de Palermo y Recoleta, que alcanzan los promedios individuales más altos de anuncios por anfitrión con 5,5 y 3,4, respectivamente.

Las noches mínimas que los huéspedes solicitan como condición para alquilar sus unidades es otro indicador de profesionalización. Según la cantidad de noches de estadía mínima, las ofertas pueden tener alta rotación (1 a 3 noches de estadía como mínimo), media

rotación (4 a 29 noches de estadía mínimas) o baja (estadías superiores a 30 días). En CABA, la enorme mayoría de los anunciantes (21.800) están dispuestos a asumir una alta o media rotación, ya que el 96% de las unidades se ofrecen por entre una y veintinueve noches como mínimo. Teniendo en cuenta que la mayoría son viviendas completas, es posible asumir la emergencia de una serie de gestores intermediarios/as en torno a estos nuevos negocios inmobiliarios.

Tabla 3. Anfitriones/as con 3 o más anuncios Airbnb por sectores, CABA. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

SECTOR	Hosts con 3 o más anuncios	Número de anuncios de hosts con 3 o más anuncios	Promedio de anuncios por host con 3 o más anuncios	Hosts totales	Anuncios totales	Porcentaje de hosts con 3 o más anuncios respecto del total	Porcentaje de anuncios manejados por hosts con 3 o más anuncios
Centro	705	2.037	2,9	2.806	4.296	25,1%	47,4%
Alta Renta	1.831	6.961	3,8	8.864	14.573	20,7%	47,8%
Pericentro	563	1.242	2,2	2.341	3.133	24,1%	39,6%
Periferia	112	214	1,9	581	711	19,3%	30,1%
Total general	1.286 ⁷	10.454	8,1	12.097	22.713	10,6%	46,0%

Por otra parte, al tener una ocupación promedio de sólo 64 noches al año (Tabla 4), se trata de una forma de renta que contribuye a la vacancia u ociosidad del parque habitacional de la ciudad, estimada en un 12,6% (CEDEUS, 2023), porque se subutilizan viviendas que podrían destinarse a alquileres de largo plazo.

Figura 2. Noches mínimas por anuncio de Airbnb, CABA. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

⁷ La suma total de hosts con 3 anuncios o más no coincide con la suma por sector de la ciudad, pues hay algunos/as hosts que actúan en más de un sector de la ciudad.

Respecto de la distribución territorial de la oferta, se reproduce el patrón clásico de concentración de oferta y precios del suelo. Las ofertas se concentran en el centro de la ciudad y las principales vías de acceso por el norte (Palermo, Recoleta y Belgrano) y, en un segundo nivel, en los barrios pericentrales adyacentes a los del norte (Figura 3). No obstante, existen ofertas prácticamente en todos los barrios de la ciudad.

Figura 3. Patrón territorial de la oferta de Airbnb (marzo 2023), CABA. Fuente: Inside Airbnb, 2023.

En relación con las rentas totales desde una perspectiva territorial (Tabla 4), son los barrios de alta renta y los del área central los que acumulan los índices más significativos. Por ejemplo, en 2023 el precio promedio/noche más alto se localizaba en Retiro (ARS\$25.078), seguido de Palermo (ARS\$14.199) y Recoleta (ARS\$13.339).

Palermo es el barrio que tiene la mayor ocupación promedio, con 76 noches al año⁸. San Nicolás, Retiro, San Telmo y Monserrat, barrios centrales y tradicionalmente turísticos, también ocupan los primeros puestos en cuanto a rentas obtenidas y tasa de ocupación anual. Le siguen los barrios pericentrales adyacentes a los del norte, como Villa Crespo, Almagro, Balvanera o Chacarita. Estos barrios incluso compiten en algunos índices con los barrios centrales consolidados, como una frontera de expansión desde el norte, o “efecto palermización”, siguiendo la dinámica general del desarrollo inmobiliario en la ciudad.

Tabla 4. Ocupación, cantidad de anuncios y renta mensual promedio de viviendas completas a través de Airbnb. Selección de barrios, CABA. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

BARRIO	SECTOR	PROMEDIO OCUPACIÓN NOCHES/AÑO	CANTIDAD DE ANUNCIOS	PRECIO PROMEDIO/NOCHE (ARS\$)	RENTA MENSUAL PROMEDIO/ VIVIENDA (ARS\$)
Palermo	Alta Renta	76	7.255	14.199	89.927
Recoleta	Alta Renta	72	1.195	10.643	63.858
San Nicolas	Centro	70	520	11.369	66.319
Retiro	Centro	69	268	25.078	144.199
Belgrano	Alta Renta	65	3.159	13.339	72.253
Puerto Madero	Alta Renta	63	1.055	13.033	68.423
San Telmo	Centro	60	700	9.519	47.595
Monserrat	Centro	56	233	9.620	44.893
Villa Crespo	Pericentro	55	1.060	12.194	55.889
Colegiales	Alta Renta	55	627	10.080	46.200
Almagro	Pericentro	53	310	10.797	47.687
Balvanera	Pericentro	52	494	12.376	53.629
Chacarita	Pericentro	47	240	9.676	37.898
Caballito	Alta Renta	46	657	9.437	36.175
Constitución	Centro	45	148	12.247	45.926
Villa Urquiza	Alta Renta	43	549	8.966	32.128
Saavedra	Alta Renta	42	351	10.016	35.056
Núñez	Alta Renta	41	81	10.814	36.948
Flores	Periferia	39	371	9.147	29.728
Villa Ortuzar	Periferia	39	408	7.915	25.724
Coghlan	Alta Renta	38	64	12.034	38.108
Otros pericentro		32	74	10.466	27.909
Otros periferia		16	464	10.842	14.456
Total general		64	20.283	12.765	68.080

*cifras nominales.

⁸ Hay que aclarar que la tasa de ocupación podría ser mayor en el caso de ofrecer la vivienda en más de una plataforma, así como también si se contrataron noches sin la mediación de la plataforma.

Finalmente, la renta promedio mensual obtenida a través de Airbnb en 2022 fue de \$104.493⁹. Por su parte, la Dirección General de Estadística y Censos calculó que en diciembre de 2022 el precio promedio por mes de un departamento de dos ambientes fue de \$84.042 (DGEyC GCBA, 2022). Es decir, actualmente los STR permiten obtener un 20% más que un alquiler a largo plazo.

Considerando los gastos de inversión inicial, mantenimiento y trabajo cotidiano asociados a los alquileres a través de plataformas digitales (equipar el inmueble, gestionar la plataforma y pagar su comisión –usualmente un 10 al 20% del total-, internalizar gastos fijos, que suelen trasladarse a los/las inquilinos/as en los contratos de largo plazo, como luz, internet, agua, gas, expensas, etc.), es posible poner en entredicho esta rentabilidad, al menos mientras la tasa de ocupación no aumente. Por esto, resulta importante considerar factores extraeconómicos, como la flexibilidad, la desregulación y el bajo riesgo jurídico que representan los STR a través de plataformas digitales para comprender el gran crecimiento de este submercado.

Como explican Lerena et al (2024), en Buenos Aires, la proliferación del mercado de alquileres temporales coincidió con una crisis económica, especialmente de fuerte inflación. A diferencia de la modalidad convencional, esta nueva forma de alquiler ha permitido a los propietarios: obtener divisas (generalmente dólares estadounidenses)¹⁰, y actualizar los precios con total flexibilidad. Más allá de la rentabilidad efectiva, esto ha sido percibido por los propietarios como un resguardo financiero, frente a la desvalorización de la moneda local.

El contexto económico se combinó con un intento de regulación estricta del mercado de alquiler de viviendas, mediante la Ley 27.551 (hoy derogada mediante el DNU 70/23), que buscaba subsanar los problemas de acceso y permanencia al alquiler. Su falta de control generó un efecto opuesto: inhibió a muchos propietarios a colocar sus viviendas en el mercado de largo plazo y reforzó su migración hacia el mercado de alquileres temporarios (Lerena et al, 2024).

Finalmente, hay que señalar que los valores expresados en la Tabla 4 están calculados en pesos oficiales, pero a través del alquiler temporario los propietarios obtienen rentas hasta tres veces más altas, porque se transan en el comercio ilegal de dólares¹¹. Es decir, la

9 Cálculos propios a partir de los datos de Inside Airbnb (diciembre 2022), indexados a la inflación.

10 Cabe aclarar que el acceso a divisas por esta vía se logra sólo en forma ilegal, ya que en Argentina el mercado de alquiler de vivienda, y de compraventa de cualquier bien o servicio, se transa en pesos argentinos.

11 Para graficar, baste mencionar que el precio del dólar oficial en marzo de 2023 fue de \$212, mientras que el dólar blue (ilegal o "libre") fue de \$389. Esta brecha siguió aumentando a lo largo de ese año: en octubre fue de \$365 y \$920, respectivamente.

rentabilidad de los alquileres temporarios en Buenos Aires también podría explicarse por la existencia de un mercado informal de acceso a dólares y pesos a precio ilegal¹².

Santiago de Chile

Airbnb registró sus primeras actividades en Santiago a finales del 2010. La actividad en la plataforma ha crecido de forma constante (Figura 4), alcanzando un *peak* de 10.674 reseñas en el tercer trimestre de 2019. Si bien cayó debido a la pandemia de COVID-19, recuperó el nivel el tercer trimestre de 2021, alcanzando máximos el último trimestre de 2022 con 24.402 reseñas trimestrales. A pesar de que la actividad no alcanza los niveles de CABA, el comportamiento y el ritmo de crecimiento siguen el mismo patrón.

Figura 4. Reseñas de huéspedes en Airbnb 2010-2023, Santiago. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

A fines de marzo de 2023 se registraron 9.815 propiedades en la plataforma, un 0,43% de las 2.286.103 viviendas urbanas registradas en el censo de 2017. De estas, 6.601 (el 67,3%) son viviendas completas, 3.035 (30,9%) son habitaciones en viviendas compartidas y un 1,8% son otros tipos de espacios. En cuanto a la distribución de estas propiedades (ver Tabla 5), se destaca que el porcentaje mayor de viviendas completas se encuentra en el sector centro¹³, mientras que casi el 60% de la oferta de habitaciones privadas se distribuyen en los sectores periféricos.

Esta información muestra tendencias similares a las de CABA, aunque también algunas diferencias. Primero, las viviendas que podrían estar “saliendo” del mercado del alquiler de

12 Un relevamiento realizado en redes sociales de gestores y propietarios indicó que esta modalidad informal de acceso a divisas y pesos ilegales está ampliamente generalizada (Lerena et al, 2024).

13 Sector centro: comuna de Santiago. Sector de “alta renta”: Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina y Lo Barnechea. Sector pericentro: Ñuñoa, Recoleta, Estación Central, San Miguel, Independencia, San Joaquín y Quinta Normal.

largo plazo (6.601) representan un 0,3% del déficit habitacional de la región, estimado en 259.000 unidades (Urbanismo Social y Déficit Cero, 2022); este bajo peso relativo no tiene que ver con un bajo número de ofertas¹⁴ sino con el aumento acelerado del déficit habitacional en Chile en los últimos años. Segundo, el hecho de que cerca del 67% de la oferta sea de viviendas completas, confirma el surgimiento del submercado de rentas que excede la dinámica de *sharing* y la modalidad exclusiva de alojamiento turístico. Tercero, el 57,2% de la oferta en la periferia de la ciudad, en donde residen predominantemente sectores populares, son habitaciones, lo que podría indicar que los STR constituyen una estrategia de supervivencia de los sectores populares, de manera incluso más marcada que en CABA.

Tabla 5. Ofertas en Airbnb por tipo de vivienda, Santiago. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

SECTOR	VIVIENDAS COMPLETAS		HABITACIONES		OTROS		TOTAL
Centro	2.355	72,9%	808	25,0%	69	2,1%	3.232
Alta Renta	3.322	70,7%	1.323	28,2%	55	1,2%	4.700
Pericentro	691	53,7%	563	43,8%	33	2,6%	1.287
Periferia	233	39,1%	341	57,2%	22	3,7%	596
Total general	6.601	67,3%	3.035	30,9%	179	1,8%	9.815

En Santiago, el 8,9% de los/las anfitriones/as (571 de 6.425) son usuarios/as con 3 anuncios o más; éstos/as administran 3.297 anuncios (33,6% de la oferta total) con un promedio de 5,8 anuncios por anfitrión (ver Tabla 6). Además, sesenta y cuatro anfitriones/as tienen más de 10 anuncios, once más de 20, y dos manejan más de 40 propiedades cada uno/una. De manera menos clara que en CABA, cierto nivel de profesionalización también está presente en Santiago.

Es el sector de alta renta de la ciudad el que concentra los/las *hosts* múltiples, con 366 anfitriones/as que administran 1.696 propiedades, con 4,6 anuncios por cada uno/una. No muy lejos se encuentran el centro, con 1.259 *hosts*, con un promedio incluso más alto de 4,9 anuncios por anfitrión con 3 o más. Similar a lo que sucede en la ciudad porteña, el pericentro es escenario de anfitriones/as de este tipo, a pesar de que como sector sus promedios son más bajos, aparecen comunas donde la profesionalización sobresale, como Ñuñoa (comuna de rentas medias y altas), Recoleta, Estación Central y San Miguel (comunidades de rentas medias y bajas).

14 La oferta de Airbnb en Santiago es un tercio de la Ciudad de Buenos Aires, y la población de Santiago (8 242 459) es aproximadamente la mitad de la población de Ciudad de Buenos Aires (14.504.788).

Tabla 6. Anfitriones/as con 3 o más anuncios en Airbnb por sectores, Santiago. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

SECTOR	Hosts con 3 o más anuncios	Número de anuncios de hosts con 3 o más anuncios	Promedio anuncios por host con 3 o más anuncios	Hosts totales	Anuncios totales	Porcentaje de hosts con 3 o más anuncios respecto del total	Porcentaje de anuncios manejados por hosts con 3 o más anuncios
Centro	258	1.259	4,9	2.074	3.232	12,4%	39,0%
Alta Renta	366	1.696	4,6	3.112	4.700	11,8%	36,1%
Pericentro	86	279	3,2	1.029	1.298	8,4%	21,5%
Periferia	26	63	2,4	504	585	5,2%	10,8%
Total general	571 ¹⁵	3.297	5,8	6.425	9.815	8,9%	33,6%

En relación con las noches mínimas de estadía en la capital chilena, 7.577 los anuncios solicitan entre una y tres noches como mínimo, es decir, un 77% de anuncios aceptan la alta rotación (ver Figura 5). Se corrobora la vocación de alquiler de periodos muy cortos y la profesionalización de los/las *hosts*, con porcentajes similares a la capital argentina. En este caso, cabe mencionar que la tendencia a la alta rotación es incluso más pronunciada en los anuncios de habitaciones privadas, concentrando gran parte de la oferta en las estadías mínimas.

Figura 5. Noches mínimas por anuncio de Airbnb, Santiago. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

Respecto de la distribución territorial de la oferta en Santiago, se reproduce el patrón de valorización tradicional: las ofertas se concentran en el eje Alameda-Providencia, el que recorre las comunas de Santiago¹⁶, Providencia y Las Condes. Dentro de la comuna de Santiago, el casco histórico es el más denso en ofertas. En un segundo nivel, se marcan los

15 La suma total de hosts con 3 anuncios o más no coincide con la suma por sector de la ciudad, pues hay algunos/as hosts que actúan en más de un sector de la ciudad.

16 La comuna central de la ciudad de Santiago es homónima. Cuando no se especifica "comuna de Santiago" el artículo se refiere a la ciudad de Santiago.

Finalmente, cabe mencionar la aparición de comunas periféricas altamente desiguales y de baja vocación turística, como Pudahuel, Huechuraba o La Florida, en los cuales la oferta se concentra en condominios cerrados. Se trata de una dinámica interesante, aunque de poco peso relativo por la baja cantidad de ofertas.

Tabla 7. Ocupación, cantidad de anuncios y renta mensual promedio de viviendas completas a través de Airbnb. Selección de barrios, Santiago. Fuente: elaboración propia en base a Inside Airbnb, 2023.

BARRIO	SECTOR	PROMEDIO OCUPACIÓN NOCHES/AÑO	CANTIDAD DE ANUNCIOS	PRECIO PROMEDIO/NOCHE (CLP\$)	RENTA MENSUAL PROMEDIO/ VIVIENDA (CLP\$)
Santiago (comuna)	Centro	67	2.355	40.694	227.206
Providencia	Alta Renta	63	1.258	60.367	316.927
Recoleta	Pericentro	58	114	42.990	207.785
Las Condes	Alta Renta	57	1.260	76.631	363.997
Estación Central	Pericentro	52	99	37.223	161.300
Ñuñoa	Pericentro	49	348	51.600	210.700
San Joaquín	Pericentro	43	27	34.814	124.750
Macul	Periferia	41	52	49.205	168.117
Pudahuel	Periferia	41	27	85.820	293.218
San Miguel	Pericentro	39	65	48.552	157.794
Quinta Normal	Pericentro	34	17	37.912	107.417
La Florida	Periferia	30	50	60.662	151.655
Independencia	Pericentro	30	21	36.984	92.460
Vitacura	Alta Renta	26	227	120.115	260.249
Huechuraba	Periferia	23	16	75.041	143.829
La Reina	Alta Renta	21	32	61.103	106.930
Lo Barnechea	Alta Renta	20	545	283.988	473.313
Maipú	Periferia	17	21	63.285	89.654
Otros periferia	Periferia	24	65	52.588	105.176
Total general		55	6.601	62.090	284.579

Para marzo de 2023 el precio promedio por noche de una vivienda completa fue de CLP\$62.090 y el promedio de ocupación de 55 noches por año, es decir, la renta mensual

promedio ofrecida en Santiago fue de CLP\$284.579 (Tabla 7). Por su parte, cálculos de mediados del 2022 estimaron en CLP\$450.000 el alquiler promedio en el centro, CLP\$500.000 en el pericentro, y CLP1.600.000 en la zona de alta renta (Observatorio del Arriendo 2022), es decir, en promedio un 50% más alto que alquilando de corto plazo. Se colige que en general no se logran mayores rentabilidades con el alquiler de corto plazo.

Esta observación debe ser matizada por dos razones: (1) los análisis cualitativos de los autores revelan una subestimación de la ocupación anual, debido a acuerdos entre anfitriones y huéspedes que, al contacto, cancelan la reserva para evitar las comisiones de la plataforma, manteniendo el acuerdo, además de la participación en otras plataformas similares a Airbnb; y (2) es necesario considerar los reajustes en los mercados de alquiler, diferenciados según los sectores de la ciudad y sus dinámicas.

En este contexto, es importante reconocer que el masivo proceso de renovación urbana en el centro y pericentro de Santiago en los últimos años está modificando las tendencias de precios de alquiler, lo que podría presionar a los inversionistas a buscar alternativas de rentabilización de propiedades adquiridas con fines exclusivamente de inversión, y que, ante la competencia por inquilinos, exploran opciones distintas al alquiler de largo plazo. A diferencia de Buenos Aires, donde el equilibrio peso argentino/dólar podría explicar el aumento del uso de plataformas, en Santiago se deben considerar factores extraeconómicos para entender la preferencia por plataformas de alquiler sobre el mercado de largo plazo.

Comparación y discusión de los resultados

El análisis de los resultados muestra que el mercado de alquileres temporarios se encuentra en expansión, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Santiago. Hasta el momento, el impacto de este mercado sobre el parque de vivienda local es mayor en el caso de Buenos Aires, en donde, además, las dinámicas de profesionalización son más aceleradas.

Más allá de estas diferencias en el grado de consolidación del alquiler temporario como modalidad de extracción de rentas, los resultados previamente descritos para ambas ciudades señalan tres tendencias transversales: (1) expansión del submercado de alquiler de corto plazo de viviendas completas en áreas consolidadas y de renovación urbana, (2) la significativa presencia del alquiler de habitaciones en viviendas propias en sectores periféricos, más allá de los circuitos turísticos y (3) profesionalización de los/las anfitriones/as y emergencia de nuevos actores en la cadena de extracción de rentas urbanas.

Alquileres de corto plazo de vivienda completa: un submercado consolidado y con alto potencial de expansión

La rápida recuperación de los índices de actividad en la plataforma post pandemia, y los altos porcentajes de viviendas completas por sobre las habitaciones en viviendas compartidas demuestran, tal como sucede en otras ciudades (ver casos de Lisboa en Cocola-Gant et al.

2021; y Valencia en Gil García 2020), que el alquiler de corto plazo de viviendas completas representa un submercado de rentas emergentes, que supera ampliamente la dinámica de “*sharing economies*”. La consolidación de este submercado genera brechas de renta potenciales, que restringen el mercado del alquiler a largo plazo.

Este submercado reproduce los patrones de valorización territorial tradicionales y recientes, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Santiago. Así, la mayoría de estas ofertas se localizan en las áreas centrales y de alta renta (Las Condes y Providencia, en Santiago; Palermo, Recoleta y Belgrano, en CABA), así como también en las áreas de renovación urbana reciente (los sectores pericentrales de Estación Central, San Miguel y Ñuñoa, en Santiago; y Chacarita y Villa Crespo, en CABA).

En CABA, los STR actualizan el modelo de negocios de los desarrolladores inmobiliarios, quienes ahora ofrecen, además de la unidad, todas las tareas de gestión del alquiler, reforzando un modelo de desarrollo inmobiliario ajeno a las necesidades habitacionales locales. Si bien la oferta de viviendas completas se concentra en zonas que ya son restringidas para la población local, la gran dinámica observada en barrios pericentrales, como Chacarita, Villa Crespo o Almagro abre preguntas sobre un posible desplazamiento en cadena de sectores medios hacia otros barrios, en un proceso de “*palermización*” y “*airbnbización*” del mercado de alquiler de largo plazo.

En el pericentro de Santiago (por ejemplo, Estación Central, o el sector Santa Isabel, al sur de la comuna de Santiago), el alquiler de corto plazo de vivienda completa podría ser una estrategia por parte de pequeños y medianos inversionistas, recientemente endeudados con el complejo inmobiliario-financiero, en un contexto de caída de los precios de los alquileres a largo plazo por *sobrestock* (Vargas 2017; Marconi 2023). La existencia de usuarios/as múltiples en estas áreas pericentrales, permite ampliar la hipótesis sobre la profesionalización del corretaje, más allá de las áreas turísticas.

En ambas ciudades se verifica una distancia entre la rentabilidad potencial y la efectiva. Las rentas oficiales que, en promedio, se obtienen tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Santiago son cercanas o hasta inferiores a las del alquiler a largo plazo, un hallazgo destacable en comparación con la dinámica de otras ciudades, como Nueva York o Washington (Wachsmuth y Weisler, 2018; Zou, 2020). Esto se debe a que el promedio anual de noches efectivamente ocupadas por el momento es bajo. A diferencia de otras ciudades globales, la presión del turismo y otras actividades que configuran la demanda de alquileres temporales es baja, lo que representa cierto resguardo de dinámicas que han impactado fuertemente en otras ciudades, como la turistificación.

No obstante, la evidencia indica que tanto el promedio de ocupación¹⁷ como los/las nuevos/as usuarios/as de la plataforma aumentan año a año. La paradoja de una baja rentabilidad, pero un crecimiento sostenido de la oferta, puede entenderse como una dinámica especulativa, de expectativas, y muy sensible a la coyuntura económica. La alta rotación de los STR conlleva la posibilidad de minimizar los efectos de la inflación, debido a la actualización permanente de precios. A esto se suma, en el caso argentino, a la posibilidad de acceder a moneda extranjera y a pesos locales a un precio mayor que en el mercado legal. Estas condiciones permiten afirmar que se trata de un segmento del mercado inmobiliario con alto potencial de expansión, por dos vías: el aumento de la tasa de ocupación anual (intensificación) y el avance de la oferta sobre nuevos barrios (expansión). Como muestran los datos, esta expansión territorial se observa fuertemente en áreas pericentrales de Santiago, como Recoleta, Estación Central, Ñuñoa y San Joaquín.

Más allá de la renta mensual promedio, existen motivos extraeconómicos que podrían estar explicando el giro del mercado inmobiliario hacia los alquileres de corto plazo. En CABA, el débil marco legal de los STR (Ley N° 6255/19), la alta flexibilidad, el bajo riesgo jurídico y control de la propiedad que genera la alta rotación de este tipo de alquileres, la percepción negativa de la Ley de alquileres 27.551 vigente, y la posibilidad de obtener la renta en moneda extranjera (percibida como más segura que la local), son hipótesis a considerar en próximas indagaciones sobre las motivaciones y lógicas de los/las *hosts*.

En Santiago, la ausencia de un marco jurídico claro para los contratos de alquiler ha favorecido a las plataformas de alquiler de corta duración (STR) como una opción ventajosa para los propietarios. La Ley 21.461, que regula las condiciones de desalojo, fue aprobada recién en 2022 y aún está en proceso de consolidación y aplicación efectiva. La escasa regulación, junto con la dificultad para fiscalizar los contratos privados de alquiler de largo plazo y la falta de sanciones claras para el incumplimiento de obligaciones tanto de propietarios como de inquilinos, ha mantenido un clima de desconfianza, llevando a muchos propietarios a preferir alternativas percibidas como más seguras.

Metodológicamente, futuros estudios sobre la rentabilidad de los STR requieren considerar: (i) la posibilidad de una subvaloración de la ocupación anual, debido a acuerdos entre anfitriones/as y huéspedes por fuera de la plataforma y a través de otras plataformas (además de Airbnb); (ii) los desfases de precios por el contexto inflacionario.

Alquileres de corto plazo de habitaciones en la periferia: nuevas estrategias frente a la precarización de la vida

17 Por ejemplo, en marzo de 2022, el promedio anual de ocupación efectiva para CABA fue de 47 noches, frente a las 64 noches en marzo de 2023 (Lerena, 2022).

Si bien la tendencia predominante es el alquiler de vivienda completa, se destaca el alto porcentaje de alquiler de habitación en vivienda compartida en sectores periféricos de ambas ciudades. En estas áreas, sin vocación turística y donde se localizan los sectores sociales medio-bajos y bajos, el alquiler de habitaciones alcanza el 57% y el 20% de la oferta en Santiago y Ciudad de Buenos Aires, respectivamente.

La oferta de alquiler de habitación en vivienda a través de Airbnb en los sectores periféricos puede ser leída en el contexto de precarización de la vivienda y de las condiciones de vida en general en estas ciudades. En efecto, estudios recientes con foco en la demanda evidencian un aumento de la modalidad de alquiler de habitación, frente al alquiler de vivienda completa, como forma de acceso al alquiler de largo plazo (Weibel et al., 2022). Esto permite pensar en el alquiler de habitaciones como una estrategia de complemento de ingresos por parte de oferentes, hipótesis que ha sido cuestionada en otras ciudades del norte global (Arias-Sans et al., 2022; Stabrowski, 2017; Semi y Tonetta, 2021), pero que debe ser mejor explorada en nuestra región.

Finalmente, la expansión del alquiler de corto plazo más allá de las áreas consolidadas por el turismo y el mercado inmobiliario abre nuevas fronteras de mercantilización, en dos escalas. Por un lado, el carácter flexible de las plataformas digitales facilita la localización de ofertas de STR más allá de las áreas turísticas, impulsando la valorización y mercantilización del patrimonio barrial tangible e intangible. Por otro lado, el subarriendo de una habitación de la vivienda propia representa una nueva frontera de mercantilización del espacio doméstico y del tiempo libre que, hasta el momento, permanecían fuera de los límites del capital.

Nuevos actores en la cadena de extracción de rentas urbanas

En este submercado emergente participan nuevos actores en la cadena de extracción de rentas urbanas, con distintas lógicas: las plataformas digitales de STR, gestores pequeños y profesionalizados, propietarios/as grandes y pequeños, de viviendas completas y de habitaciones de la vivienda propia, desarrolladores inmobiliarios y un conjunto amplio de trabajadores/as de servicios. Excede a este trabajo una caracterización de todos estos actores, pero los resultados arrojan luz sobre algunos de ellos.

En primer lugar, la empresa Airbnb, escasamente regulada a nivel local, que determina las pautas del intercambio entre anfitriones/as y huéspedes. Sus utilidades se desplazan desde estas ciudades hacia la casa matriz en el Silicon Valley, impulsando la transnacionalización de rentas locales, desde las periferias hacia el norte global. Las ganancias de la empresa Airbnb provienen de los porcentajes de comisión que cobra a los/las usuarios/as por facilitar la plataforma, pero también de otros negocios que pudiesen desarrollarse en base a la gran cantidad de datos que anfitriones/as y huéspedes dejan en la misma. Aunque Airbnb es la

principal, existen también otras plataformas de STR, locales e internacionales, que compiten por este submercado creciente.

En segundo lugar, los/las propietarios/as de viviendas completas, que utilizan la plataforma para ampliar sus posibilidades de extracción de rentas, elastizan una demanda previamente limitada a los mercados locales de alquiler de largo plazo. Como ya fue señalado, también existe un gran porcentaje de anfitriones/as que alquilan una sola vivienda, lo que probablemente se trate de nuevas estrategias para complementar salarios o pensiones, a una escala de economía familiar, una dinámica similar a la señalada más arriba en el caso del subarriendo de habitación de la propia vivienda.

Finalmente, la gestión de alquileres temporales a través de plataformas digitales como Airbnb tiende a la concentración y a la profesionalización. La alta rotación de huéspedes conlleva una serie de actividades cotidianas de gestión, tales como la entrega de llaves, decoración, fotografía, limpieza y mantenimiento, gestión de la plataforma, cobro y servicios financieros, etc., que dan lugar a una serie de intermediarios/as, lo que abre preguntas acerca de los nuevos empleos flexibles (y precarios) asociados a esta modalidad de alquiler. Esto puede verse en Santiago, en donde el 8,9% de los/las anfitriones/as administran el 33,6% de las ofertas, y es aún más claro en CABA. Aquí, un tercio de las ofertas de viviendas completas son ofrecidas por gestores múltiples (*multihosts*): corredores inmobiliarios tradicionales que han diversificado sus productos, o bien nuevos agentes: casi cien de ellos/as administran 20 o más unidades, y entre ellos/as, cinco concentran 100 unidades. Esta tendencia a la profesionalización es opuesta a las narrativas del *peer-to-peer* que Airbnb buscó instalar como modelo de negocio en sus orígenes.

Conclusiones

Este trabajo se propuso explorar el fenómeno de los STR a través de plataformas digitales, tema poco presente entre los estudios urbanos regionales, a través de la comparación de dos ciudades de América Latina: Ciudad de Buenos Aires y Santiago de Chile. Entre los principales resultados, se observan tres tendencias: (1) la expansión del submercado de alquileres de corto plazo de viviendas completas en áreas consolidadas y de renovación urbana, (2) la significativa presencia del alquiler de habitaciones en viviendas propias en sectores periféricos, más allá de los circuitos turísticos y (3) la profesionalización de los/las anfitriones/as y emergencia de nuevos actores en la cadena de extracción de rentas urbanas.

Estos hallazgos son relevantes para el avance de los estudios empíricos en la región, y también aportan desde un contexto alternativo (el sur global) a las construcciones teóricas globales que intentan explicar las complejas dinámicas del capitalismo contemporáneo. Destaca en este sentido el concepto de “acumulación territorial”, una formulación analítica que busca conocer la forma en que el capital avanza sobre personas, territorios y naturalezas,

con énfasis en la acumulación por apropiación de elementos que están fuera de los circuitos del capital global (Castro et al., 2022).

Partiendo de ese encuadre, los STR constituyen formas de acumulación territorial en las ciudades latinoamericanas, en dos sentidos. Por un lado, estimulan la salida del mercado de viviendas completas orientadas a la satisfacción de las necesidades de refugio, para colocarlas en un mercado inmobiliario y del turismo global desregulados. Esto impulsa la transnacionalización de rentas locales, desde las periferias hacia el norte global, y concentra la acumulación en actores que emergen (o se complejizan), como las plataformas tecnológicas, los desarrolladores e inversores/as inmobiliarios y los/las rentistas de todo nivel, al tiempo que restringe el acceso para los hogares inquilinos. Por otro lado, los alquileres de corto plazo de habitaciones en la vivienda propia -una modalidad nada despreciable en áreas periféricas de las ciudades del subcontinente- representan un avance en la mercantilización del espacio doméstico y del tiempo libre que, hasta el momento, permanecían fuera de los límites del capital.

A partir de estos hallazgos exploratorios, se abren líneas de investigación a futuro. En primer lugar, es necesario precisar la caracterización de los actores que emergen con la consolidación del submercado de alquileres de corto plazo a través de plataformas digitales. Esto resulta fundamental para la discusión sobre la regulación de la actividad, un tema pendiente en las agendas políticas y académicas de la región. En segundo lugar, se debe profundizar en la hipótesis de los alquileres de habitación en vivienda propia como complemento económico de los hogares: en América Latina, la profesionalización de Airbnb se expande en paralelo a la estrategia de "compartir para sobrevivir" de amplios sectores sociales medios y medio-bajos precarizados. Finalmente, estudios futuros deberían indagar en los motivos extraeconómicos para participar en este submercado, así como también en la emergencia de un mercado informal de acceso a moneda local y extranjera, capaz de distorsionar el mercado de alquileres de largo plazo.

Referencias

- ACIJ. 2016. *Buscar un techo: La problemática de los inquilinos y los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*. Colección Es Nuestra La Ciudad. Buenos Aires: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
- Amunátegui, Carlos. 2019. "Arrendamiento de Apartamentos turísticos por Internet." *Revista De Derecho* 26 e3894. <https://doi.org/10.22199/issn.0718-9753-2019-0017>.
- Apaolaza, Ricardo, Jorge Blanco, Natalia Lerena, Ernesto López-Morales, Michael Lukas, y Maite Rivera. 2016. "Transporte, desigualdad social y capital espacial: análisis comparativo entre Buenos Aires y Santiago de Chile." *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 56: 19–41. <https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/2148>.

- Arias-Sans, Albert, Alan Quagliari-Domínguez, y Antonio Paolo Russo. 2022. "Home-sharing as transnational moorings: Insights from Barcelona." *City* 26 (1): 160–178.
<https://doi.org/10.1080/13604813.2021.2018859>
- Baer, Luis y Mark Kauw. 2016. "Mercado inmobiliario y acceso a la vivienda formal en la Ciudad de Buenos Aires, y su contexto metropolitano, entre 2003 y 2013." *EURE (Santiago)* 42 (126): 5–25. <https://doi.org/10.4067/S0250-71612016000200001>
- Berardi, Franco. *Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad*. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2019.
- Bezerra, Ramon, Viviane Fernandes, y Fernando do Nascimento. 2017. "A construção da confiança em experiências de hospitalidade mediadas pela internet: Os casos do Airbnb e do Couchsurfing." *Comunicação, Mídia e Consumo* 14 (39): 67–89.
<https://doi.org/10.18568/cmc.v14i39.1180>
- Blanco, Andrés G., Vicente Fretes y Andrés Muñoz. 2014. *Se busca vivienda en alquiler: Opciones de política en América Latina y el Caribe*. Banco Interamericano de Desarrollo.
<https://doi.org/10.18235/0012834>
- Ureta, Gerardo. 2018. "Economía Compartida: Impacto en el mercado inmobiliario de Santiago de Chile." *Latin American Real Estate Society (LARES)*.
https://econpapers.repec.org/paper/irewpaper/lares_5f2018_5fpaper_5f93-campos.htm.
- Canedo, Rachel. 2019. "O Futuro da Hospitalidade: Impactos dos Modelos Disruptivos de Hospedagem no Mercado Tradicional." *Rosa dos Ventos* 11 (4): 773–818.
<https://doi.org/10.18226/21789061.v11i4p773>
- Cardullo, Paolo, Cesare Di Feliciantonio, y Rob Kitchin, eds. 2019. *The Right to the Smart City*. Emerald Group Publishing. <https://doi.org/10.1108/9781787691391>
- Carrión, Ana. 2020. *La Ciudad Arrendada: Santiago Centro Visto Desde Las Plataformas Digitales de Arriendo*. Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica de Chile.
<https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARO/48239>.
- Castro, Mauro, Isidro López, Karen Mejía-Forero, Alejandro Armas-Díaz, Natalia Lerena-Rongvaux, Rita Silva, Carlotta Monini, y Manuel Bayón. 2022. Working Paper: Developing an In-Depth Review of Existing Literature to Develop Analytical Categories of Territorial Accumulation. Contested Territory, Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Disponible en:
<https://cordis.europa.eu/project/id/873082/results>
- Cocola-Gant, Agustín, y Ana Gago. 2021. "Airbnb, Buy-to-Let Investment and Tourism-Driven Displacement: A Case Study in Lisbon." *Environment and Planning A: Economy and Space* 53 (7): 1671–1688. <https://doi.org/10.1177/0308518X19869012>
- Cocola-Gant, Agustín, Jaime Jover, Luís Carvalho, y Pedro Chamusca. 2021. "Corporate Hosts: The Rise of Professional Management in the Short-Term Rental Industry." *Tourism Management Perspectives* 40: 100879.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100879>
- De Souza, Luiz, Elisabeth Kastenzholz, y Maria de Azevedo. 2016. "Inovação Disruptiva no Turismo: O Caso das Hospedagens Domiciliares Promovidas pela Web 2.0." *Anais Brasileiros de Estudos Turísticos* 6 (2): 58–68.
<https://periodicos.ufjf.br/index.php/abet/article/view/3118>

- Di Virgilio, Mercedes y Carla Rodríguez. 2023. "Cuarenta años de democracia y políticas habitacionales. El acceso a la vivienda y el hábitat adecuado como cuestión pendiente". *Bordes - Revista de política, derecho y sociedad* (7)27, p. 145-156. <https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/bordes/article/view/1485>
- DGEyC GCBA. 2023. Precio promedio de publicación (pesos) de departamentos en alquiler de 2 ambientes usados y a estrenar por barrio. Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de Estadística y Censos del GCBA. Disponible en: <https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=56521>
- Gil, Javier y Jorge Sequera. 2018. "Expansión de la ciudad turística y nuevas resistencias. El caso de Airbnb en Madrid". *EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, no 41, p. 15-32. <https://doi.org/10.5944/empiria.41.2018.22602>
- González, Lucía, José Santana, Katia Lozano y Rosalba Castañeda. 2020. "Airbnb en Ajijic, Jalisco. Una nueva forma de turismo residencial e impulso al desarrollo inmobiliario. Un análisis desde la Nueva Teoría Institucional." *Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 18 (1): 143-158. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2020.18.009>
- Gurran, Nicole, and Peter Phibbs. 2017. "When Tourists Move In: How Should Urban Planners Respond to Airbnb?" *Journal of the American Planning Association* 83 (1): 80-92. <https://doi.org/10.1080/01944363.2016.1249011>
- Inside Airbnb. "Inside Airbnb". <http://insideairbnb.com> [consultado el 1 de marzo de 2023]
- Jover, Jaime y Agustín Cocola-Gant. 2023. "The Political Economy of Housing Investment in the Short-Term Rental Market: Insights from Urban Portugal". *Antipode*, vol. 55(1), p. 134-155. <https://doi.org/10.1111/anti.12881>
- Jover, Jaime y Iban Díaz-Parra. 2022. "Who is the city for? Overtourism, lifestyle migration and social sustainability". *Tourism Geographies*, vol. 24, no 1, p. 9-32. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1713878>
- Lerena Rongvaux, Natalia y Carolina González. 2021. "Políticas de renovación urbana y valorización del mercado inmobiliario y de suelo. Los Distritos Económicos en la Ciudad de Buenos Aires". *Revista de Geografía Norte Grande*, 78(3), p. 163-192. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022021000100163>
- Lerena Rongvaux, Natalia y Luciana Rodríguez. 2019. "Nuevas actividades económicas más allá de las TICs. El surgimiento de Airbnb en Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires". *Geográfica digital*, vol. 16, no 32, p. 15-26. <https://doi.org/10.30972/geo.16323584>
- Lerena Rongvaux, Natalia y Luciana Rodríguez. 2023. "Airbnb in Latin America: A literature review from an urban studies perspective". *Journal of Urban Affairs*, p. 1-15. <https://doi.org/10.1080/07352166.2023.2168552>
- Lerena Rongvaux, Natalia. 2022. "Tendencias de mercantilización de la vivienda en América Latina: el submercado de alquileres temporarios a través de plataformas digitales. Airbnb en Ciudad de Buenos Aires". *Geograficando*, 18(2), p. 115. <https://doi.org/10.24215/2346898Xe115>
- Link, Felipe, Adriana Marín, y Felipe Valenzuela. 2019. "Geografías del arriendo en Santiago de Chile. De la vulnerabilidad residencial a la seguridad de tenencia." *Economía, Sociedad y Territorio* 19 (61): 507-42. <https://doi.org/10.22136/est20191355>
- López-Morales, Ernesto, y Hernán Orozco. 2019. "Ni proletarios ni propietarios: especuladores. Una radiografía a los agentes de mercado de la gentrificación

- inmobiliaria en Santiago de Chile." *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* 23. <https://doi.org/10.1344/sn2019.23.21710>.
- Marconi, Catalina. 2013. Precios de arriendo promedio en el Gran Santiago caen 9,5% en el primer trimestre y oferta ya alcanza niveles prepandemia. La Tercera, Consultado 22 de mayo de 2013. Disponible en: <https://www.latercera.com/pulso/noticia/precios-de-arriendo-promedio-en-el-gran-santiago-caen-95-en-el-primer-trimestre-y-oferta-ya-alcanza-niveles-prepandemia/M76DJJE2GREFXDAHT2PHGBTNYA/>
- Marín, Hernán, Javier Ruiz-Tagle, Ernesto López-Morales, Hernán Orozco, y Sadia Monsalves. 2019. "Gentrificación, clase y capital cultural: transformaciones económicas y socioculturales en barrios pericentrales de Santiago de Chile." *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 166: 107–134. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.166.107>.
- Observatorio del Arriendo. 2022. Indicadores clave arriendo departamentos Área Metropolitana de Santiago (AMS) 3er bimestre 2021 – 3er bimestre 2022. Santiago: Instituto Estudios Urbanos y Territoriales PUC.
- Olmedo, Raúl. 2020. "La gentrificación turística de Airbnb: análisis socioespacial de dos monumentos en la Ciudad de México." *Persona y Sociedad* 34 (1): 45–70. <https://doi.org/10.53689/pys.v34i1.305>
- Rodríguez, María Carla, María Florencia Rodríguez, y María Cecilia Zapata. 2015. "La casa propia, un fenómeno en extinción. La 'inquilinización' en la ciudad de Buenos Aires." *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo* 8 (15): 68–85. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu8-15.cpe>.
- Rolnik, Raquel, Isadora de Almeida Guerreiro, y Adriana Marín-Toro. 2021. "El arriendo - formal e informal- como nueva frontera de la financiarización de la vivienda en América Latina." *Revista INVI* 36 (103): 19–53. <https://doi.org/10.4067/S0718-83582021000100019>.
- Sadin, Éric. 2017. *La humanidad aumentada. La administración digital del mundo*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Schlagwein, Daniel, Detlef Schoder, y Kai Spindeldreher. 2020. "Consolidated, Systemic Conceptualization, and Definition of the 'Sharing Economy'." *Journal of the Association for Information Science and Technology* 71 (7): 817–838. <https://doi.org/10.1002/asi.24300>
- Schwab, Klaus. 2017. *The Fourth Industrial Revolution*. Currency.Semi, Giovanni, y Marta Tonetta. 2021. "Marginal Hosts: Short-Term Rental Suppliers in Turin, Italy." *Environment and Planning A: Economy and Space* 53 (7): 1630–1651. <https://doi.org/10.1177/0308518X20912435>
- Srnicek, Nick. 2018. *Capitalismo de plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Stabrowski, Filip. 2017. "'People as Businesses': Airbnb and Urban Micro-Entrepreneurialism in New York City." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 10: 327–47. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx004>
- Tapscott, Don. 1996. *Digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- Topalov, Christian. 1984. *Ganancias y rentas urbanas. Elementos teóricos*. Madrid: Siglo XXI.
- Urbanismo social y Déficit Cero. 2022. *Análisis territorial de la brecha habitacional y el déficit potencial comunal*. Santiago: Urbanismo Social.

- Vargas, Hernán. 2017. [Viviendas compradas en boom inmobiliario afectará rentabilidad de arriendos](https://www.df.cl/empresas/infraestructura-inmobiliaria/ingreso-de-viviendas-compradas-en-boom-inmobiliario-afectara). Diario Financiero, Consultado 22 de mayo de 2013. Disponible en: <https://www.df.cl/empresas/infraestructura-inmobiliaria/ingreso-de-viviendas-compradas-en-boom-inmobiliario-afectara>
- Wachsmuth, David, y Alexander Weisler. 2018. "Airbnb and the Rent Gap: Gentrification through the Sharing Economy." *Environment and Planning A: Economy and Space* 50 (6): 1147–1170. <https://doi.org/10.1177/0308518X18778038>
- Weibel, Matías; Fernando Bercovich, Leandro Vera, Marcela Perelman, Luna Miguens, María Toscani, Paula Rosa, Natalia Lerena-Rongvaux, Carolina González, Florencia Labiano y Ariel Wilkis. 2023. La situación de los hogares inquilinos en el AMBA. Disponible en: <http://www.geografia.institutos.filo.uba.ar/evento/publicaci%C3%B3n-de-la-encuesta-inquilina>
- Yin, Robert. 1994. *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publishing.
- Zervas, Georgios, Davide Proserpio, y John W. Byers. 2017. "The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry." *Journal of Marketing Research* 54 (5): 687–705. <https://doi.org/10.1509/jmr.15.0204>.
- Zou, Zhenpeng. 2020. "Examining the Impact of Short-Term Rentals on Housing Prices in Washington, DC: Implications for Housing Policy and Equity." *Housing Policy Debate* 30 (2): 269–290. <https://doi.org/10.1080/10511482.2019.1681016>
- Zuboff, Shoshana. 2015. "Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization." *Journal of Information Technology* 30 (1): 75–89. <https://doi.org/10.1057/jit.2015.5>

© Copyright: Natalia Lerena-Rongvaux, Hernán Orozco, 2025.

© Copyright de la edición: Scripta Nova, 2025.

Ficha bibliográfica:

LERENA-RONGVAUX, Natalia; OROZCO, Hernán. 2025. "Alquileres a corto plazo como nuevos patrones de acumulación territorial. Airbnb en Buenos Aires y Santiago de Chile". *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 29(2): 141-176. <https://doi.org/10.1344/sn2025.29.46737>

